

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIDA TARBIYACHILARNING ROLI.

Matrizayeva Bonu Saburjon qizi

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6552059>

Annotatsiya: Bolalarning psixologik xususiyatlari maktab yoshi ehtiyojlarning paydo bo'lishiga bog'liq bo'lib, ular orasida: aloqa, his-tuyg'ular, taassurotlar, jismoniy faoliyatni ajratish mumkin. Aloqa o'rnatish orqali, jismoniy faoliyat, bola asta-sekin yangi ko'nikma va qobiliyatlarni o'rganadi. Natijada, sotsializatsiya jarayoni passiv tarzda emas, balki faol bilish orqali sodir bo'ladi.

Kalit so'z: bola psixikasi, olam, maktabgacha ta'lim, tarbiyachilar, rivojlanish.

Yangi his-tuyg'ularni, taassurotlarni qabul qilish aqliy faoliyatning rivojlanishini rag'batlantiradi. Atrofimizdagi dunyo bilan tanishish nafaqat ijobiy his-tuyg'ularni olishga yordam beradi, balki qiziqish uyg'otadi.

5-6 yoshdagi bolalar rivojlanishga katta intilishadi, bu esa yangi ko'nikmalarni o'rganishga qiziqishning oshishiga olib keladi. 1-2 yil ichida maktabda bilim etishmasligi to'ldiriladi.

Bolaning psixologik rivojlanishining xususiyatlari

Qoida tariqasida, maktabgacha yoshdagi bolalar 4-7 yoshdagi bolalarni o'z ichiga oladi. Shu paytgacha bola inqirozga duch keladi. uch yoshda... Bu chaqaloq va uning ota-onasi uchun qiyin vaqt, chunki chaqaloq o'zini yomon tutadi, injiq va o'jarlikni ko'rsatadi. Davr bolaning mustaqil shaxs sifatida ajralib chiqishi bilan tavsiflanadi, unda xarakter, fikr, qarashlar shakllanadi. Inqirozning iloji boricha muvaffaqiyatli va xotirjam o'tishi uchun kattalar o'zlarining sevimli chaqalog'ini kamsitmasliklari, hurmat, vazminlik ko'rsatishlari kerak. U o'zini tinglayotganini va tushunayotganini his qilishi kerak.

Inqiroz oxirida maktabgacha yoshdagi bola kattalar bilan munosabatlarda bir qadam yuqori bo'ladi. U o'zini jamiyatning alohida bo'linmasidek his qiladi. Uni o'z vazifalari, oilada o'rnatilgan tartib-qoidalar bilan tarbiyalash kerak. 3-4 yoshli bolalarning aksariyati borishadi Bolalar bog'chasi, ular tengdoshlari, o'qituvchilari bilan aloqa qiladigan joyda.

Bola o'zidan ko'ra etukroq ko'rinishni xohlaydi. Shuning uchun, u kattalardan keyin (so'zlar, harakatlar, intonatsiya) takrorlashga harakat qiladi. Ba'zi ota-onalarga o'zlarini shu tarzda kuzatish va bolaning ulardan nimani o'rganishini tushunishga ruxsat beriladi. Voyaga etganlarning xatti-harakati indikativ bo'lishi

kerak. Bu nafaqat oila a'zolarining xatti-harakatlariga taalluqlidir. Bolalar ko'pincha televizorda ko'rgan narsalarini jonlantiradilar. Siz bolaning qaysi multfilmlar, filmlar tomosha qilishiga e'tibor berishingiz kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolaning psixologiyasi erta bosqichda. U atrofidagi dunyoga qiziqish bildirib boshlaydi, ko'p savollar beradi. Rivojlanish xotiraga, aqlga, neyropsik tomonga, yashirin iste'dodlarga ta'sir qiladi. Agar ota-onalar xususiyatlarni o'rganishga muvaffaq bo'lishsa aqliy rivojlanish kirintilar, keyin ular oilada uyg'unlikni o'rnatishi, chaqaloqni to'g'ri tarbiyalashi mumkin. Kichik o'yin shakli ijtimoiy xulq-atvor normalarni o'rganadi, boshqalar bilan aloqa o'rnatadi. U kattalardan uzoqlashishni xohlaydi, boshida sodir bo'layotgan voqealarning xo'jayini sifatida harakat qiladigan vaziyatni yaratadi. Biroq, ichida haqiqiy hayot u to'liq ishtirok eta olmaydi voyaga yetganlik, bu etarli darajada aqliy, aqliy, jismoniy rivojlanish... O'zini muhim his qilish uchun bola murojaat qiladi rolli o'yin, unda u ma'lum bir uchastka quradi, shartlar:

kattalardan keyin takrorlanadi;

o'yinchoqlar haqiqiy narsalar sifatida harakat qiladigan vaziyatni tasavvur qiladi;

haqiqat ramziydir;

o'yin belgilangan qoidalarga, taqiqlarga rioya qilishni nazarda tutadi.

Bunday holat psixologik salomatlik, hissiy va intellektual rivojlanishga yordam beradi.

Bir nechta bor psixologik xususiyatlar maktabgacha yoshdagi bolalarga xos bo'lgan tasviriy muammolarni hal qilish qobiliyati;

aqliy jarayonlardan ataylab foydalanish, boshqarish, atrofdagi vaziyatga reaksiyani nazorat qilish, uni baholash, bashorat qilish qobiliyati;

o'z-o'zini hurmat qilishni shakllantirish;

nutq apparatining faol shakllanishi;

o'rnatilgan xulq-atvor va ijtimoiy normalarni ongli ravishda idrok etish;

uchun tayyorgarlik ta'lim jarayoni maktabda psixologik darajada.

7 yoshga kelib, ko'p yoki kamroq darajada siz ma'lum neoplazmalarning mavjudligini sezishingiz mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishida yuzaga keladigan muammolar

Dunyoni o'rganish istagiga qaramay, aqliy rivojlanish yo'lida haddan tashqari faollik, qiziqish, qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin:

kam rivojlangan fikrlash (diqqatning etishmasligi, o'quv materialini idrok etish bilan bog'liq muammolar);

shaxsiy va hissiy qiyinchiliklar (stress, tashvish, qo'rquv, passivlik);

xulq-atvor muammolari (tajovuzkorlik, maxfiylik, yomon niyat, g'azab);

aloqa muammolari (haddan tashqari emotsionallik, ustunlik hissi, izolyatsiya);

nevrologik qiyinchiliklar (uyqusizlik, doimiy zaiflik, dangasalik).

Mumkin bo'lgan muammolar darhol ko'rib chiqishni va ularni hal qilish yo'llarini izlashni talab qiladi.

Bu jiddiy tuyulishi va bolaga salbiy ta'sir ko'rsatishiga qaramay, bolalar psixikasi mustaqil ravishda moslashishga va o'quv jarayonidagi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarga, kamchiliklarga dosh berishga qodir.

Yosh maktabgacha yoshdagi bolalar

3-4 yoshda maydalanganlar o'zlarini tasdiqlay boshlaydilar. Siz ulardan ko'pincha "men buni o'zim qilaman", "men bilaman", "men mumkin" deb eshitishingiz mumkin. Ko'pincha bu bolalarning maqtanishni, o'zlarini va qilayotgan ishlarini maqtashga kirishishiga olib keladi.

Bu yoshda bola rivojlangan o'ng yarim shar eshitish va vizual idrokni og'irlashtiradigan miya, bu esa, o'z navbatida, nima sodir bo'layotgani haqidagi tasavvurni bir butunlikda shakllantirishga yordam beradi.

Nozik va qo'pol motorli ko'nikmalar faol rivojlanmoqda. Yugurish, qo'l va barmoqlarni cho'zish, sakrash, muvofiqlashtirish mashqlari foydali bo'ladi.

Xotira hamon beixtiyor: yorqin, shiddatli lahzalar uning diqqatini tortadi. 3 yoshida nutq apparatining faol shakllanishi kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda to'xtaydi va bolaning xotirasida allaqachon 1000 ga yaqin so'zlar saqlanib qolgan, ularning ma'nosi va ma'nosi u tushunadi.

Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar

5-6 yoshda bolalarning xatti-harakati va tafakkuri kichik maktabgacha yoshdagi bolalardan sezilarli darajada farq qiladi. Ota-onalar va bola o'rtasida tushunish, uyg'unlik o'rnatiladi, muloqot qilish, bir-birini tushunish osonroq bo'ladi. Aynan shu yoshda bolalar ayniqsa mehrga, g'amxo'rlikka muhtoj, boshqalarga mehr-muhabbat, mehr-muhabbat his qila boshlaydilar.

Tengdoshlar bilan muloqotni o'rnatish, boshqa bolalarning etakchilik fazilatlarini his qilish, o'yinlarda belgilangan tartib va qoidalarni qabul qilish osonroq. Bolaning nazarida kattalar yordamchi, qiyin damlarda yordam berishga, yuzaga kelgan muammolarni hal qilishga tayyor bo'lgan o'qituvchiga o'xshaydi. Ijodiy qobiliyatlar paydo bo'la boshlaydi. U qanday musiqani yaxshi ko'rishini va yoqtirmasligini tushunadi, raqsga tushadi, qo'shiq aytadi, har

qanday asbobda o'ynaydi, sport bilan shug'ullanadi. Xotira endi ixtiyoriy emas, o'z xohish-istaklari harakatlarda namoyon bo'ladi. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolaning fikrlashiga quyidagi xususiyatlar xosdir: Egosentrizm. Bola vaziyatni tashqi tomondan ko'rib chiqmasdan, nima sodir bo'layotganini sub'ektiv ravishda tahlil qilishi mumkin.

Animizm. Bola o'zining "men" ni atrofdagi narsalarga o'tkazadi, buning natijasida mobil jonli sifatida qabul qilinadi.

Sinkretizm. Kırıntı bir butunni alohida elementlarda ko'rishga qodir, lekin alohida tafsilotlarni bir butun sifatida idrok eta olmaydi. 5-6 yoshda maktabgacha yoshdagi bola boshqalarning muloqotida qatnashishi, muhokama qilinayotgan narsaning ma'nosini o'rganishi, asosli fikr bildirishi mumkin. Bu yoshda so'z boyligi 3-4 ming so'z gacha kengayadi.

Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalar boshqalarga nisbatan aybdorlik va o'z harakatlari uchun javobgarlikni his qilishni boshlaydilar, qiziqish va tashabbus ko'rsatadilar. Ba'zida olti yoshli bolalar ongli ravishda o'rganish uchun maktabga borishga tayyor.

Hissiy jihatdan chaqaloq ko'proq qat'iylik va barqarorlikni ko'rsatadi. Agar aqliy faoliyat haqida gapiradigan bo'lsa, unda ma'lum narsalarga diqqatni jamlash, quloq bilan aytilgan narsalarni idrok etish va er yuzida harakat qilish qobiliyati mavjud.

Impulsivlik fonga o'tadi, maktabgacha tarbiyachi biror narsa qilishdan oldin o'ylashga harakat qiladi, aytaylik, oqibatlarini qanday bo'lishi mumkinligini tushunadi. Qanaqasiga katta bola, u sodir bo'layotgan voqealarda komiksni qanchalik ko'p ko'radi. O'yin-kulgi va kulgini g'ayrioddiy ranglar yoki shakllar qo'zg'atishi mumkin. Katta yoshli maktabgacha yoshdagi bolalar kulgili shakldagi o'yinlarga ko'proq jalb qilinadi.

6 yoshga kelib, individual xarakter faol shakllanadi, xulq-atvor namoyon bo'ladi. Bola yomon kayfiyatini yoki holatini yashirishi mumkin, agar u xuddi shunday maqtovga sazovor bo'lsa, xafa bo'ladi yoki undan ham yomoni, yomon qilgani yoki etarlicha yaxshi bo'lmagani uchun. Shunday qilib, u nima bo'layotganini ehtiyotkorlik bilan baholay boshlaydi.

